

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Султонова Лола Джахонкуловна

ТАЖРИБАДА ТУРЛИ ХИЛ КЎРИНИШДАГИ НУРЛАНИШ ТАЪСИРИДА

ИЧКИ АЪЗОЛАРНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИ ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

